

CARITÀ ROMANA

AMBITO ROMANO

INVENTARIO: 187

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

La provenienza di questo dipinto è tuttora ignota. La tela, infatti, figura per la prima volta in casa Borghese a partire dal 1693, elencata come "un quadro di 4 palmi in circa con la Carità Romana che allatta un vecchio manettato del numero 62 con cornice dorata del Mutiani" (Inv. 1693). Il riferimento al Mutiani, *alias* Girolamo Muziano da Brescia, fu subito cassata negli inventari settecenteschi, dove l'opera è descritta come 'maniera del Veronese', attribuzione ripresa sia nel Fidecommesso (1833), sia da Giovanni Piancastelli (1891).

Allontanandosi dall'ambito veneto, nel 1893 Adolfo Venturi, forse spinto dal soggetto, parlò di 'Arte romana del XVII secolo', terreno su cui si mosse Roberto Longhi, avanzando dal canto suo il nome di Bartolomeo Cavarozzi, artista viterbese, legato al vocabolo caravaggesco. Tale nome, assieme a quello del Guercino (Ramdhor 1787; Vasi 1792), fu scartato da Paola della Pergola (Ead. 1959) che cautamente ritornò sulla strada indicata da Venturi, pubblicando l'opera nel catalogo dei dipinti della Galleria Borghese come 'Maestro romano' vicino alla cerchia del tardo manierismo romano.

Ritornando sul dipinto dopo diversi decenni di oblio, nel 2006 Kristina Herrmann Fiore (Ead. 2006) ha avvicinato l'opera all'attività di un anonimo 'Maestro senese'. Ma vari elementi, come una timida adesione al naturalismo e al luminismo della pittura caravaggesca, mediati da un afflato emiliano, suggeriscono di riportare la tela all'ambiente romano dei primi anni Venti del Seicento, dove come risaputo il caravaggismo aveva acquisito una nota più dolce e intimistica. Il dipinto, inoltre, mostra una certa affinità con la cultura veneta, prontamente individuata negli inventari borghesiani, in cui non a caso la *Carità* è elencata come 'maniera del Veronese', in riferimento con tutta probabilità non a Paolo Calieri, bensì ad Alessandro Turchi detto il 'Veronese'. Questi, infatti, nato a Verona nel 1578, è attestato nell'Urbe a partire del 1616 dove, allontanatosi dalla cultura figurativa tardomanierista, partecipò alle novità caravaggesche, giungendo ad uno stile molto stimato dai pittori presenti in quel momento a Roma.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. A. Guattani, *Memorie per le Belle Arti*, II, Roma 1786, p. CCXVIII;

- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 280;
- M. Vasi, *Itinéraire*, Paris 1792, p. 359;
- M. Prunetti, *L'Osservatore delle Belle Arti*, II, Roma 1811, p. 12;
- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 280;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 54;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 117;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 103, n. 148;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 221;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 65.

English version

ROMAN CHARITY

ROMAN SCHOOL

INVENTORY: 187

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

The provenance of this work is still unknown. It is first documented in the context of the Borghese Collection in 1693, when the inventory of that year lists it as 'a painting of roughly 4 spans with Roman Charity breastfeeding an old man in handcuffs, at number 62, with a gilded frame, by Mutiani'. While the name of Mutiani, alias Girolamo Muziano da Brescia, was immediately dropped in the 18th-century inventories, in which the work is described as 'in the style of Veronese', it again appeared in both the *Inventario Fidecommissario* (1833) and the profiles by Giovanni Piancastelli (1891).

Perhaps basing his opinion of the work's subject, Adolfo Venturi (1893) rejected an attribution to the area of Veneto, rather proposing that it was a product of 'Roman art of the 17th century'. Following Venturi's lead, Roberto Longhi suggested Bartolomeo Cavarozzi, an artist from Viterbo who had come under the influence of Caravaggio. Both this name and that of Guercino (Ramdohr 1787; Vasi 1792) were, however, rejected by Paola della Pergola (1959), who cautiously revived Venturi's idea, publishing the work in the catalogue of paintings of the Galleria Borghese as by a 'Roman master' close to the circle of late Roman Mannerism.

After being forgotten by critics for decades, the work drew the attention of Kristina Herrmann Fiore (2006), who proposed that it was by an anonymous 'Sienese master'. Yet various elements, such as a timid adherence to naturalism and to the use of light in the style of Caravaggio – mediated by Emilian influences – suggest that we must locate the work in Roman circles of the early 1620s, a context in which Caravaggio's followers had adopted a softer, more intimate idiom. At the same time, the canvas shows a certain affinity to the culture of Veneto, which in fact motivated the attributions of the first Borghese inventories: not by chance was it listed as 'in the style of Veronese', in reference in all likelihood not to Paolo Calieri but to Alessandro Turchi, who was also referred to as 'il Veronese'. Alessandro was in fact born in Verona in 1578 and is documented as having been in Rome beginning in 1616, where he distanced himself from the late-Mannerist figurative culture and took part in the innovations heralded by Caravaggio, developing

a style that was much appreciated by painters active in Rome at that time.

Antonio Lommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. A. Guattani, *Memorie per le Belle Arti*, II, Roma 1786, p. CCXVIII;
- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 280;
- M. Vasi, *Itinéraire*, Paris 1792, p. 359;
- M. Prunetti, *L'Osservatore delle Belle Arti*, II, Roma 1811, p. 12;
- A. Manazzale, *Itinerario*, I, Roma 1817, p. 280;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, Roma 1891, p. 54;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 117;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 196;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 103, n. 148;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (I)*, in "Arte Antica e Moderna", XXVI, 1964, p. 221;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 65.

